
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.585

DOI 10.5281/zenodo.14711470

Научная статья

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

COST CALCULATION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

САЛТУНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)».*

SALTUNOVA EKATERINA DMITRIEVNA,
FSBEI HE «Rostov State University of Economics (RSUE)».

*Научный руководитель: Кислая Ирина Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)».*

*Scientific supervisor: Kislaya Irina Aleksandrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE «Rostov State University of Economics (RSUE)».*

В статье исследуются особенности функционирования предприятий АПК, рассматривается понятие и структура самого агропромышленного комплекса (АПК) в Российской Федерации, а также особенности функционирования предприятий, входящих в него. Сельскохозяйственное предприятие рассматривается как сложный производственный механизм с разными периодами и уровнями организации процессов, который требует особой организации калькуляционного процесса себестоимости производимой продукции. Основное внимание уделяется процессу калькулирования себестоимости на предприятиях агропромышленного комплекса. Изучается калькулирование себестоимости продукции на предприятиях АПК, акцентируется внимание на особенностях калькуляции затрат в отрасли растениеводства.

The article examines the specifics of the functioning of agricultural enterprises, examines the concept and structure of the agro-industrial complex (agroindustrial complex) in the Russian Federation, as well as the specifics of the functioning of enterprises included in it. An agricultural enterprise is considered as a complex production mechanism with different periods and levels of organization of processes, which requires a special organization of the calculation process of the cost of manufactured products. The main focus is on the cost calculation process at the enterprises of the agro-industrial complex. The calculation of the cost of production at agricultural enterprises is studied, attention is focused on the peculiarities of cost calculation in the crop industry.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, АПК, финансово-экономическая деятельность, финансовые показатели, себестоимость, калькуляция.

Key words: agriculture, agro-industrial complex, agro-industrial complex, financial and economic activity, financial indicators, cost, calculation.

Современная экономика и современное государство не может существовать без такой отрасли, как агропромышленный комплекс. Согласно «БРЭ», «агропромышленный комплекс (далее – АПК) – межотраслевой комплекс, объединяющий все отрасли хозяйства, а также отрасли экономики, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя» [9]. Цель данного комплекса: гарантирование гражданам государства комплексного базового набора продовольственных продуктов, товаров повседневного потребления.

Государственная поддержка сельского хозяйства, научные исследования, обучение специалистов и модернизация техники играют важную роль в развитии комплекса.

Современный отечественный АПК в России регулируется посредством Конституции РФ, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».

На рис. 1 представлена численность предприятий АПК в РФ за 2021-2023 годы.

Рис. 1. Динамика численности предприятий АПК в РФ за 2021-2023 годы, тыс. предприятий

Таким образом, численность предприятий АПК в РФ за 2021-2023 годы показала, что их количество выросло на 4,4 тысячи предприятий. Это связано с экономическими санкциями, пришлось государству замещать ушедших западных сельскохозяйственных производителей.

М.Б. Кадырбекова отмечает, что «развитие агропромышленного комплекса государственных членов Евразийского экономического союза осуществляется в целях развития взаимовыгодного международного сотрудничества с интеграционными процессами, с учетом внутреннего развития некоторых стран-участниц, а также новых условий, связанных с внешнеполитической ситуацией, поэтому в этой связи конкурентоспособность тесно связана с вопросами специализации» [4, с. 32].

Одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса в нашей державе считается рост эффективности производства продукции сельского хозяйства, сокращение издержек и увеличение доходов сельскохозяйственных производителей.

Развитие инфраструктуры сельских территорий, поддержка начинающих фермеров, стимулирование инвестиций в сельское хозяйство также занимает важное место в жизни государства.

Финансово-экономическая деятельность предприятий АПК содержит изучение состояния и эффективности использования ресурсов. Она охватывает производство и продажу продукции растениеводства и животноводства.

Эффективность агробизнеса зависит от качества управления. Инструменты агроменеджмента становятся важнее из-за санкций и импортозамещения важных продуктов, особенно растениеводства [6, с. 905].

Успешность финансово-экономической деятельности предприятий АПК выражается в финансовых результатах. А.Н. Жилкина утверждает, что «финансовые результаты – это итоги хозяйственной деятельности предприятия или его подразделений, прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала» [3, с. 144].

К финансовым результатам предприятий АПК относятся следующие показатели:

- выручка;
- себестоимость;
- валовая прибыль;
- прибыль от продаж;
- управленческие расходы;
- коммерческие расходы;
- чистая прибыль.

С.В. Еремина утверждает, что «себестоимость – совокупность всех затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг), она показывает общую стоимость создания продукта или предоставления услуги с учётом всех затрат на материалы, труд и другие ресурсы» [2, с. 88].

Важно развивать управленческий учёт и анализ для формирования и интерпретации информации о ресурсах и затратах в АПК, который стимулирует экономический рост. Управленческий анализ затрат помогает лучше обосновать эффективность решений [7, с. 42].

АПК – комплекс экономических отраслей, которые объединяют сельское хозяйство и ряд промышленных отраслей. Это комплекс содержит в себе производство, перевозку, хранение, переработку и поставку сельскохозяйственной продукции, а также обеспечивает сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями.

Суть АПК заключается в обеспечении населения страны качественной и доступной продовольственной продукцией, а также создании условий для развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Структурные элементы АПК представлены на рис. 2.

Для изучения процесса формирования себестоимости продукции на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) в рамках данной статьи рассмотрим особенности калькуляции затрат в отрасли растениеводства. В связи с тем, что сельскохозяйственное предприятие представляет собой сложный производственный механизм, в котором процессы протекают в разные периоды и на разных уровнях организации, то является необходимым чётко определить места формирования затрат, которые могут относиться к отраслям или структурным подразделениям предприятия. Также затраты могут относиться ко всей компании при производстве одного вида продукции.

Возделывание сельскохозяйственных культур — сложный процесс, зависящий от природных и трудовых факторов. Полевые, уборочные и общехозяйственные работы выполняются в определённой последовательности, а длительность производственного цикла и сроки агротехнических работ зависят от климатических условий. Более половины годового объёма работ в растениеводстве приходится на посев и уборку культур.

Рис. 2. Структурные элементы АПК [1, с. 100]

В связи с сезонным характером производства и неравномерным поступлением продукции возникают потребности в учёте затрат как по культурам, так и по технологическим процессам. Фактическая себестоимость продукции растениеводства определяется после учёта всех затрат и сбора урожая.

Продолжительный производственный цикл в растениеводстве часто приводит к образованию значительных объёмов незавершённого производства. Это связано с тем, что время производства не совпадает с моментом сбора урожая. Незавершённое производство переносится на следующий год, включая затраты на посев озимых культур, многолетних трав, обработку почвы и внесение органических удобрений. В этой ситуации бухгалтерский учёт должен чётко разделять издержки на следующие категории:

- затраты предыдущих лет, отнесённые на стоимость урожая текущего года;
- затраты отчётного года, отнесённые на стоимость урожая этого же года;
- затраты отчётного года, отнесённые на стоимость урожая будущих периодов.

Такое разделение затрат позволяет наиболее точно определить себестоимость продукции текущего года и сумму затрат, относящихся к урожаю будущих периодов [8, с. 210- 211].

Калькуляция себестоимости является важным инструментом управления на предприятиях АПК. Она дает возможность определить фактические затраты на производство сельско-

хозяйственной продукции.

Калькуляция себестоимости помогает оценить эффективность деятельности сельскохозяйственного субъекта хозяйствования. Она подразумевает под собой итоговый расчет себестоимости товаров, услуг водного характера по данным совокупных затрат на производство и продажу отдельных видов продукции всех субъектов хозяйствования, составляется по предприятиям территории муниципального образования, области и на федеральном уровне государства в целом.

Е.С. Потокина считает следующее: «Институциональный аспект в калькулировании надо рассматривать как инновационное направление, фокусируемое на управление производственной себестоимостью с помощью государственных законов, корпоративных стандартов и рутинам, асимметрия подлежит изучению в рамках действительной и учетной себестоимостей продукции предприятия и должна признаваться в качестве основного источника экстерналий, влияющих на цены в ту или иную сторону» [5, с. 48].

Для начала, рассмотрим основные этапы калькуляции себестоимости на предприятии АПК. Первым этапом является составление плана счетов, в котором определяются все статьи затрат, производственные операции и виды продукции.

Далее происходит сбор данных по затратам на каждую операцию производства – расходы на зарплату, материалы, амортизацию оборудования и прочие. На основе этих данных рассчитывается прямая себестоимость продукции – сумма затрат на производство одной единицы продукции.

Далее производится расчет косвенных затрат – общехозяйственных расходов, амортизации, расходы на управление и так далее. На основе этих данных определяется полная себестоимость продукции.

После этого происходит расчет себестоимости продукции в разрезе видов продукции, что позволяет оценить эффективность использования ресурсов на каждом участке производства.

Калькуляция себестоимости – важный инструмент для принятия решений на предприятии АПК. Она помогает определить оптимальные пути снижения затрат и повышения эффективности бизнеса.

В таблице 1 представлены основные методы калькуляции себестоимости, которые применяются на предприятиях АПК.

Таблица 1. Методы калькуляции себестоимости на предприятиях АПК

Наименование методов	Характеристика методов
Нормативный метод	Метод основан на использовании нормативов затрат и применяется для массового серийного производства.
Позаказный метод	Метод учитывает индивидуальные требования и специфику заказа, используется для мелкосерийного и индивидуального производства.
Попроцессный метод	Метод анализирует каждый этап процесса и применяется в текстильной и добывающей промышленности.
Попередельный метод	Метод разделяет производственный процесс на производство полуфабрикатов и их обработку.

Таким образом, калькуляция себестоимости на предприятии АПК приносит большое количество полезных итогов финансовых. Она дает возможность руководству принимать обоснованные решения о ценообразовании, планировании объемов производства и оптимизации затрат.

Калькуляция себестоимости – нужное условие для составления отчетности и анализа финансового состояния предприятия. Она помогает оптимизировать процессы производственного характера, увеличивать эффективность использования ресурсов и принимать обоснованные управленческие решения в сельскохозяйственной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметов Р.Г. Экономика организации агропромышленного комплекса. М.: Издательство Юрайт, 2024. 425 с.
2. Еремина, С.В. Основы финансовых расчетов / С.В. Еремина, А.А. Климов, Н.Ю. Смирнова. М.: Дело АНХ, 2021. 168 с.
3. Жилкина А.Н. Финансовый анализ. М.: Издательство Юрайт, 2024. 285 с.
4. Кадырбекова М.Б. Сущность и значение конкуренции в АПК // Научный журнал. 2021. № 7 (62). С. 30-32.
5. Потокина Е.С. Калькуляция в АПК: институциональный аспект // Учет. Анализ. Аудит. 2023. № 6. С. 39-50.
6. Сухарев О.С. Методологические проблемы и перспективы современного институционализма // Журнал экономической теории. 2020. Т. 17. № 4. С. 904-921.
7. Трясцина Н.Ю. Использование управленческого анализа затрат в процессе принятия оперативных решений // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 4(133). С. 42-46.
8. Шлегель Т.Ю. Особенности учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции растениеводства // Современная наука: проблемы и перспективы развития: международная научно-практическая конференция. Сборник статей: в 3 частях, Омск, 28 февраля 2018 года. Том Часть 2. Омск: Омская гуманитарная академия, 2018. С. 208-213.
9. Агропромышленный комплекс: «Большая российская энциклопедия». URL: <https://old.bigenc.ru/text/5047866> (дата обращения: 16.12.2024).

© Салтунова Е.Д., 2025.